

ИХТИРОГА НИСБАТАН ҲУҚУҚЛАР РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ

Вахобжонов Дилмурод Дилшодбек угли
Одил судлов академияси мустақил изланувчиси
vaxobjonovdilmurod87@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18994636>

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистонда ихтирога нисбатан ҳуқуқларнинг шаклланиши ва ривожланиш генезиси таҳлил қилинган. Собиқ иттифоқ давридаги патент ҳуқуқи тизими, мустақилликдан кейинги даврда миллий қонунчиликнинг шаклланиши ва интеллектуал мулк соҳасида амалга оширилган ислохотлар илмий жиҳатдан ўрганилган. Шунингдек, ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш механизмлари, қонун ва қонун ости ҳужжатларининг ўрни ҳамда интеллектуал мулк агентлиги фаолиятининг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган. Мақолада миллий қонунчиликни такомиллаштиришда халқаро тажриба ва ҳуқуқий стандартларни инобатга олишнинг аҳамияти асослаб берилган.

Калит сўзлар: ихтиро, патент ҳуқуқи, интеллектуал мулк, саноат мулки, патент тизими, инновация, интеллектуал мулк агентлиги, ҳуқуқий муҳофаза.

ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация

В данной статье рассматривается генезис развития прав на изобретения в Республике Узбекистан. Анализируются исторические этапы становления патентного права в период бывшего Союза, формирование национального законодательства после обретения независимости, а также проводимые реформы в сфере интеллектуальной собственности. Особое внимание уделяется механизмам правовой охраны изобретений, роли законов и подзаконных актов, а также правовым основам деятельности Агентства интеллектуальной собственности. В статье обосновывается необходимость учета международного опыта и правовых стандартов при совершенствовании национального законодательства.

Ключевые слова: изобретение, патентное право, интеллектуальная собственность, промышленная собственность, патентная система, инновации, правовая охрана.

THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF INVENTION RIGHTS: THE CASE OF UZBEKISTAN

Annotation

This article analyzes the genesis and development of rights related to inventions in the Republic of Uzbekistan. It examines the historical evolution of patent law during the former Soviet period, the formation of national legislation after independence, and the reforms implemented in the field of intellectual property. Particular attention is given to the mechanisms of legal protection of inventions, the role of laws and subordinate legal acts, and the legal framework governing the activities of the Intellectual Property Agency. The article also

emphasizes the importance of taking into account international experience and legal standards in improving national legislation.

Keywords: invention, patent law, intellectual property, industrial property, patent system, innovation, legal protection.

Интеллектуал мулк ҳуқуқи тизимида ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш масаласи алоҳида аҳамиятга эга. Ихтиролар инсоннинг илмий-техник ижодий фаолияти натижаси сифатида жамиятнинг инновацион тараққиётига, ишлаб чиқариш жараёнларини такомиллаштиришга ҳамда иқтисодий ривожланишга хизмат қилади. Шу боисдан ҳам ихтироларни ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилиш, ихтирочиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш ҳамда интеллектуал мулк объектларидан самарали фойдаланишни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш ҳар бир давлатнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида ҳам интеллектуал мулк соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда ихтироларга нисбатан ҳуқуқларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш миллий қонунчилик асосида амалга оширилиб, бу соҳада халқаро ҳуқуқ нормалари ва илғор хорижий тажриба ҳам инобатга олинмоқда. Мустақиллик йилларида интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилишнинг ҳуқуқий асослари шакллантирилиб, патент ҳуқуқи тизими босқичма-босқич такомиллаштириб борилди.

Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда ихтирога нисбатан ҳуқуқларнинг шаклланиши ва ривожланиш босқичларини таҳлил қилиш, миллий патент тизимининг ривожланиш генезисини ўрганиш ҳамда ушбу соҳадаги ҳуқуқий механизмларни илмий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга. Мазкур мақолада Ўзбекистонда ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш тизимининг шаклланиши, унинг асосий босқичлари ва миллий қонунчиликнинг ривожланиш хусусиятлари таҳлил қилинади.

Ўтмишда, яъни собиқ Иттифоқ даврида ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш соҳасида бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Жумладан, 1919 йил 30 июнда қабул қилинган декрет асосида “Ихтиролар тўғрисида”ги низом тасдиқланган¹. Шунини таъкидлаш лозимки, 1917–1919 йиллар оралиғида амалда бўлган ҳуқуқий тартибга кўра, Чор Россияси даврида қабул қилинган патент қонуни ўз кучини сақлаб қолган эди. Бироқ 1919 йилда қабул қилинган мазкур декрет билан аввал амалда бўлган қонунлар бекор қилинди ва натижада ихтироларни патент тизими орқали ҳуқуқий муҳофаза қилиш амалиётига барҳам берилди.

Мазкур декретда “ихтиро” тушунчасига аниқ ҳуқуқий таъриф берилмаган бўлса-да, унда фойдали техник янгиликларни тан олиш имконияти назарда тутилган. Шу билан бирга, бундай янгиликлар уларнинг янгилик даражасидан қатъи назар ҳуқуқий жиҳатдан эътироф этилиши мумкинлиги қайд этилган. Бу эса ўша даврда ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш тизими классик патент моделидан фарқ қилганини кўрсатади.

Кейинчалик ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш тизимида айрим ўзгаришлар амалга оширилди. Хусусан, 1924 йил 12 сентябрда “Ихтироларга нисбатан патентлар

¹ Сергеев А. П. Патентное право. Учебное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1994. –202 с. 15-б.

тўғрисида”ги низом қабул қилиниб, унга мувофиқ ихтирочилик ҳуқуқи фақат патент асосида ҳимоя қилиниши белгиланди. Мазкур низом ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилишнинг патент тизимини қайта жорий этишга қаратилган эди².

Низом қоидаларига кўра, саноатда қўлланилиши мумкин бўлган ҳар қандай янги ихтиро патент билан муҳофаза қилиниши мумкин эди. Бироқ айрим турдаги объектларга нисбатан патент ҳимояси қўлланилмаган. Жумладан, даволаш воситалари, озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда таъм берувчи хусусиятга эга моддалар, шунингдек кимёвий усул орқали олинган айрим ашёлар патент муҳофазаси доирасидан чиқарилган.

Шу билан бирга, юқорида қайд этилган моддаларнинг ўзига эмас, балки уларни тайёрлаш ёки олиш усулларига нисбатан патент олиш имконияти сақлаб қолинган. Бу эса муайян соҳалардаги технологик ишланмаларни рағбатлантириш ва саноат ривожланишини қўллаб-қувватлаш мақсадида қўлланилган ҳуқуқий механизмлардан бири сифатида намоён бўлади.

1965 йил 9 июнда СССР тегишли халқаро конвенцияга қўшилиб, саноат намуналарини ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилиш тизимини жорий этди ҳамда “Саноат намуналари тўғрисида”ги низомни тасдиқлади³. Низомга мувофиқ, саноат намуналари сифатида маҳсулотнинг ташқи кўринишини белгиловчи янги бадий-конструкторлик ечимлари тан олинган. Бунда саноат намунаси маҳсулотнинг эстетик хусусиятларини ифода этувчи бадий ечимни, шунингдек унинг функционал ва техник жиҳатларини ўзида мужассам этган дизайн ечимини қамраб олган.

Саноат намунасини ҳуқуқий муҳофаза объекти сифатида тан олиш учун унинг янгилик хусусияти муҳим мезон ҳисобланган. Низом талабларига кўра, бадий ечимни саноат намунаси сифатида эътироф этиш учун унинг маҳаллий янгиликка эга бўлиши, яъни Иттифоқ ҳудудида аввал маълум бўлмаганлиги етарли деб ҳисобланган. Бу эса саноат намуналарини ҳуқуқий муҳофаза қилишда миллий янгилик тамойили қўлланилганлигини кўрсатади.

Кейинчалик мазкур соҳадаги ҳуқуқий тартибни такомиллаштириш мақсадида 1981 йил 8 июлда собиқ Иттифоқ Вазирлар Кенгаши томонидан “Саноат намуналари тўғрисида”ги янги низом тасдиқланди. Ушбу ҳужжат аввалги ҳуқуқий нормаларга нисбатан халқаро стандартларга яқинлаштирилган бўлиб, саноат намуналарини ҳуқуқий муҳофаза қилиш соҳасида янада илғор қоидаларни жорий этишга қаратилган эди. Хусусан, янги низомга мувофиқ, саноат намунасини ҳуқуқий муҳофаза объекти сифатида тан олиш учун унинг янгилигига нисбатан талаблар кучайтирилди ва эндиликда бундай объект учун дунё миқёсидаги янгилик мезони жорий этилди. Шунингдек, енгил саноат маҳсулотларининг ташқи кўриниши ҳам саноат намунаси сифатида ҳуқуқий муҳофаза объекти сифатида тан олина бошлади. Бундан ташқари, саноат намунасига берилган патентнинг амал қилиш муддати 10 йилгача узайтирилиб, бу эса бадий-конструкторлик ечимларини яратувчиларни рағбатлантиришга хизмат қилди.

2 Об истории принятия Патентного закона 1924 г. см.: Колесников А.Л. Об истории разработки Патентного закона 1924 г. //ВИ. 1989. № 8. С. 18—22.

3 СП. 1965. № 9. С. 43—45.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига мувофиқ, ҳар бир шахсга илмий, техник ва бадиий ижод эркинлиги, шунингдек маданият ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқи кафолатланади⁴. Мазкур норма интеллектуал фаолият натижаларини яратиш ва улардан фойдаланиш соҳасида шахснинг ҳуқуқий имкониятларини таъминлайди. Шу билан бирга, Конституцияда интеллектуал мулк объектлари қонун билан муҳофаза қилиниши белгиланган бўлиб, бу давлат томонидан интеллектуал меҳнат натижаларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш кафолатланишини англатади. Ижод эркинлигининг конституциявий жиҳатдан кафолатланиши илмий-техник тараққиётни рағбатлантириш, янги ғоялар ва инновацияларни қўллаб-қувватлаш учун муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

1991 йил 31 майда собиқ Иттифоқда "Ихтиролар тўғрисида"ги қонун қабул қилинди. Шу йилнинг 30 июлида эса деярли бир вақтнинг ўзида "Саноат намуналари тўғрисида"ги қонун ҳам қабул қилинди. Мазкур қонунлар интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш соҳасини тартибга солишга қаратилган муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланган. Бироқ кўп ўтмай собиқ Иттифоқнинг парчаланиши натижасида мустақил давлатлар ушбу соҳадаги ҳуқуқий муносабатларни миллий қонунчилик асосида мустақил равишда тартибга солиш масаласига дуч келдилар.

Ҳозирги кунда амал қилаётган қонунчилик интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишда муҳим аҳамиятга эга. Мазкур қонун фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар билан бир қаторда айрим маъмурий-ҳуқуқий ҳамда процессуал муносабатларни ҳам тартибга солади. Шу билан бирга, унда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ҳаволалар ҳам назарда тутилган.

Қонун ҳажми жиҳатидан нисбатан ихчам бўлиб, у 39 моддадан иборат. Мазкур моддаларнинг аксарияти бир нечта мустақил ҳуқуқий қоидаларни ўз ичига олади. Шунингдек, ушбу нормаларнинг катта қисми бевосита амал қилувчи хусусиятга эга бўлиб, уларни қўллаш учун қўшимча норматив ҳужжатлар қабул қилиш талаб этилмайди. Қонуннинг нисбатан ихчам ҳажмда бўлиши бир қатор омиллар билан изоҳланади. Аввало, патент асосида ҳуқуқий муҳофаза қилиш механизмини самарали қўллаш муайян ҳуқуқий ва амалий тажрибани талаб этади. Шунингдек, айрим давлатларда интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш алоҳида қонун билан эмас, балки фуқаролик қонунчилиги доирасида тартибга солинади. Масалан, Россия Федерациясида мазкур муносабатлар Фуқаролик кодексининг тўртинчи қисми нормалари орқали тартибга солинган.

Шуни таъкидлаш жоизки, мукамал қонунчилик тизимини шакллантириш муайян вақт, амалий тажриба ва ҳуқуқий нормаларни босқичма-босқич амалиётга татбиқ этишни талаб қилади. Бу жараёнда амалда ўзини оқлаган ҳуқуқий механизмлар ва қоидаларни такомиллаштириб бориш муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, айрим ҳолларда хизмат вазифаларини бажариш, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш ёки бошқа шартномавий муносабатлар доирасида яратилган саноат мулки объектларининг ҳуқуқий мақомига оид нормалар етарли даражада ривожланмаганлигини кузатиш мумкин.

4 O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 2023. -80-b.

Мазкур қонун ўз даврида мураккаб ижтимоий-иқтисодий шароитларда қабул қилинган муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида баҳоланиши лозим. Албатта, унда айрим ҳуқуқий бўшлиқлар ва камчиликлар мавжуд бўлган. Бироқ шу билан бирга, мазкур қонун фуқаролик қонунчилиги тўлиқ шаклланишга қадар ушбу соҳадаги муносабатларни тартибга солувчи асосий ҳуқуқий манба вазифасини бажарганини таъкидлаш ўринли. Қонуннинг қабул қилиниши интеллектуал мулк соҳасидаги муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан самарали тартибга солиш имкониятини яратди.

Шунингдек, ушбу қонун халқаро тажриба ва стандартларни миллий ҳуқуқ тизимига жорий этиш, ўзбек ихтирочилари томонидан яратилган ишланмаларни жаҳон бозорига олиб чиқиш, техника ва технологияларни ривожлантириш ҳамда интеллектуал мулк бозорининг шаклланишига замин яратди. Бу эса мамлакатда инновацион фаолиятни рағбатлантириш ва илмий-техник тараққиётни қўллаб-қувватлашда муҳим аҳамият касб этди.

Шу билан бирга, қонун тузилмаси нуқтаи назаридан айрим жиҳатларни такомиллаштириш зарурлиги ҳам кузатилади. Масалан, ваколатли давлат органининг ҳуқуқий мақоми ва ваколатларини янада аниқ белгилаш мақсадида унга қонун доирасида алоҳида боб ажратилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди. Амалда эса мазкур масалага қонунда фақат биргина — 3-модда бағишланган бўлиб, бу эса ваколатли органининг ҳуқуқий мақомини тўлиқ ёритиш учун етарли эмаслигини кўрсатади.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасида интеллектуал мулк соҳасини ривожлантириш ва унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш борасида кейинги йилларда бир қатор муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинган қуйидаги ҳужжатлар мазкур соҳада янги босқични бошлаб берди:

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг PQ-4168-сонли “Интеллектуал мулк соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг PQ-4380-сонли “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 609-сон қарори;

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 январдаги “Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги PQ-4965-сон қарори.

Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар интеллектуал мулк соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштириш, ихтиролар ва бошқа интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш тизимини янада ривожлантириш ҳамда соҳадаги институционал механизмларни мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

И.Насриевнинг фикрича, муаллифнинг асарни эълон қилиш ҳуқуқига доир қоидалар Фуқаролик кодексида тўлиқ ва аниқ ифода этилмаган бўлиб, мазкур норма барча турдаги асарларни қамраб олмайди. Муаллиф ушбу масалани таҳлил қилар экан, асосан муаллифлик ҳуқуқи объектларининг объектив шаклига оид қоидаларда асарни

эълон қилиш билан боғлиқ жиҳатларга алоҳида эътибор қаратади⁵. Бироқ мазкур муносабатларни тартибга солишда ҳуқуқларни тизимлаштириш ва уларни аниқ ҳуқуқий механизмлар асосида белгилаш муҳим аҳамият касб этади.

Н.Ф.Имомов эса бундай ҳолат амалиётда турли ҳуқуқий низолар ва мунозараларни келтириб чиқариши мумкинлигини таъкидлайди. Дарҳақиқат, интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий тартибга солишда аниқ ва изчил ҳуқуқий механизмларни белгилаш муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, айрим МДҲ мамлакатларида, жумладан Россия Федерациясида мазкур муносабатларни тартибга солишда бошқача ёндашувлар қўлланилган. Илмий-техник тараққиёт ва ҳуқуқий муносабатларнинг ривожланиши доимий равишда янги ҳуқуқий ечимларни ишлаб чиқишни талаб этади. Шу нуқтаи назардан, Фуқаролик кодексида интеллектуал мулк объектларига доир умумий қоидаларни белгилаб, саноат мулки объектларига оид махсус нормаларни алоҳида қонунларда тартибга солиш мақсадга мувофиқ бўлиши мумкин⁶.

Айни пайтда, айрим давлатлар патент беришнинг ягона тизимини шакллантириш ва уни бир хил ҳуқуқий қоидалар асосида тартибга солишга муваффақ бўлган. Бу эса интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш соҳасида халқаро стандартларга мос тизимни яратиш муҳим эканлигини кўрсатади. Шу сабабли миллий қонунчиликни такомиллаштиришда халқаро ҳуқуқий тажрибани ҳисобга олиш алоҳида аҳамиятга эга.

Профессор Қ.Мехмонов эса, рақобат соҳасида тадқиқот олиб борган М.Таджибаева ва Х.Ражабовлар томонидан илгари сурилган, инсофсиз рақобатнинг интеллектуал мулк объектлари билан боғлиқ нормалари "Рақобат тўғрисида" ги қонун доирасида тартибга солинмаслиги ҳақидаги⁷ фикрларига қўшилиш қийинлигини таъкидлайди. Қ.Мехмоновнинг фикрича, инсофсиз рақобат ҳолатлари саноат мулки объектлари билан узвий боғлиқ бўлиб, уларни ҳуқуқий муҳофаза қилишда универсал ҳуқуқий механизмлардан фойдаланиш зарур. Бу эса, ўз навбатида, Саноат мулкини муҳофаза қилиш бўйича Париж конвенцияси доирасида белгиланган халқаро ҳуқуқий принциплар асосида мазкур муносабатларни кенг қамровли ҳимоя қилишни талаб этади⁸.

Қонун ости ҳужжатларининг мавжудлиги табиий ҳолат ҳисобланади, чунки барча ҳуқуқий муносабатларни битта қонун доирасида тўлиқ тартибга солиш имкони мавжуд эмас. Айниқса, айрим масалалар, жумладан талабнома ҳужжатларини расмийлаштириш тартиби каби қоидалар техник хусусиятга эга бўлиб, уларни алоҳида норматив ҳужжатларда белгилаш мақсадга мувофиқдир. Шу билан бирга, қонун муайян барқарорликка эга бўлиши лозим, аммо айрим қоидалар вақт талабларига мувофиқ

5 Насриев. И. Шахсий номулкий ҳуқуқлар мазмуни, уларни амалга ошириш ва кенгайтириш истикболларини фуқаролик ҳуқуқий масалалари. Юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. –Т.: 2006. -51 б.

6 Имомов Н.Ф. Интеллектуал мулк ҳуқуқининг янги объектлари /Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. О.Оқюлов. – Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2011. 37-38 б. (-215 бет).

7 Tadjibayeva M.R. Insofsiz raqobatga qarshi kurashishning fuqarolik-huquqiy vositalari va oqibatlari. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. T. TDYU. 2023. 152-b.; Раджапов Х. Правовые основы формирования конкуренции в сфере естественных монополий. Review of Law Sciences. 2020. №3. 111-115-с.

8 Мехмонов Қ. Саноат мулки объектларининг фуқаролик ҳуқуқий мақоми: назария ва амалиёт. юридик фанлари доктори (Doctor of Science) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Т.: ТДЮУ, 2024. 61, 62 бетлар.

равишда тезкор равишда ўзгариши мумкин. Бундай ҳолларда қонун мазмунини аниқлаш ва унинг амал қилиш механизмларини очиб бериш қонун ости ҳужжатлари орқали таъминланади.

Интеллектуал мулк соҳасида қабул қилинган қонун ости ҳужжатлари, аввало, Интеллектуал мулк агентлиги фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишга хизмат қилади. Уларда мазкур органнинг ташкилий тузилмаси, ваколатлари, давлат сиёсатини амалга оширишдаги ҳуқуқий мақоми ҳамда бошқа муҳим масалалар белгилаб қўйилган.

Саноат мулки объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш соҳасида ҳар бир объект бўйича алоҳида қонун ости ҳужжатлари қабул қилинган. Жумладан, “Ихтирога Ўзбекистон Республикаси патентини бериш учун талабнома тузиш, топшириш ва кўриб чиқиш қоидалари” (2004 йил 22 март, рўйхат рақами 1329) талабномини расмийлаштириш, топшириш ва кўриб чиқиш тартибини белгилайди⁹.

Шунингдек, саноат мулки объектларига доир ҳуқуқларни расмийлаштириш жараёнида иштирок этувчи субъектлар фаолияти ҳам махсус қонун ости ҳужжатлари билан тартибга солинади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 1 июлдаги 298-сон қарори билан тасдиқланган “Патент вакиллари тўғрисида”ги низом жисмоний шахсларнинг патент вакили сифатида фаолият юритиши, уларни ваколатли органда рўйхатдан ўтказиш ва тегишли ваколатларни амалга ошириш тартибини белгилайди¹⁰.

Бундан ташқари, патент вакилликка номзодларни аттестациядан ўтказиш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби ҳам алоҳида норматив ҳужжат билан тартибга солинган. Хусусан, “Патент вакилликка номзодларни аттестациядан ва рўйхатдан ўтказиш ҳамда патент вакиллари аттестациядан ўтказиш қоидалари” (2019 йил 13 декабрь, рўйхат рақами 3203) мазкур жараённинг тартиби, талабгорларга қўйиладиган малака талаблари, аттестация ўтказиш муддатлари ва унинг ҳуқуқий оқибатларини белгилайди¹¹.

Юқоридаги таҳлиллардан кўриниб турибдики, Ўзбекистонда ихтирога нисбатан ҳуқуқларнинг шаклланиши ва ривожланиши узоқ тарихий жараённи қамраб олади. Бу жараён дастлаб собиқ Иттифоқ даврида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида шаклланган бўлса, мустақилликка эришилгандан кейин миллий ҳуқуқий тизим доирасида янги босқичга кўтарилди. Натижада интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш соҳасида миллий қонунчиликнинг мустақам ҳуқуқий асослари яратилди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, мустақиллик йилларида интеллектуал мулк соҳасини ривожлантиришга қаратилган қонунлар, қонун ости ҳужжатлари ҳамда

9 “Ихтирога Ўзбекистон Республикаси патентини бериш учун талабнома тузиш, топшириш ва кўриб чиқиш қоидалари”. //Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идорасининг 2005 йил 30 мартдаги 27-сон буйруғига мувофиқ хатбоши тўлдирилган, (27.04.2005 й 1329-1-сон)- 2005 й., 17-18-сон, м. 136), Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идорасининг 2011 йил 26 августдаги 26-сон буйруғига мувофиқ хатбоши тўлдирилган, (30.09.2011 й 1329-3-сон)- 2011 й., 40-сон.

10 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 1 июлдаги 298-сон қарорига 2-илова билан тасдиқланган “Патент вакиллари тўғрисида”ги низом //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2003 й., 13-сон, 103-модда.

11 Патент вакилликка номзодларни аттестациядан ва рўйхатдан ўтказиш ҳамда патент вакиллари аттестациядан ўтказиш қоидалари (2019 йил 13 декабрь, рўйхат рақами 3203) // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.12.2019 й., 10/19/3203/4155-сон.

институционал ислохотлар патент ҳуқуқи тизимини такомиллаштиришда муҳим роль ўйнади. Хусусан, интеллектуал мулк объектларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш механизмларини мустаҳкамлаш, ваколатли давлат органларининг фаолиятини такомиллаштириш ва соҳада халқаро стандартларни жорий этиш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар мазкур тизимнинг самарали фаолият юритишига хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, интеллектуал мулк соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш жараёнида қонун ва қонун ости ҳужжатларининг ўзаро мувофиқлиги ҳам муҳим аҳамият касб этади. Қонун ости ҳужжатлари интеллектуал мулк объектларини рўйхатдан ўтказиш, патент бериш ва уларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш билан боғлиқ амалий масалаларни тартибга солишда муҳим ҳуқуқий механизм сифатида намоён бўлади. Бу эса, ўз навбатида, қонун нормаларининг самарали амалга оширилишини таъминлайди.

Бугунги кунда глобаллашув шароитида интеллектуал мулк ҳуқуқларини муҳофаза қилиш тизимини халқаро стандартларга мувофиқ равишда такомиллаштириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш тизимини янада ривожлантириш, инновацион фаолиятни рағбатлантириш ва миллий иқтисодиётда интеллектуал мулкнинг ролини кучайтириш мақсадида халқаро тажрибани ўрганиш ва уни миллий қонунчиликка татбиқ этиш муҳим аҳамиятга эга.